

ABU ALI IBN SINONING INSONGA OID FALSAFIY QARASHLARINING
NAZARIY ASOSLARI

Nurova Shoxida Naimovna

ZARMED universiteti, f.f.f.d (PhD)

nurovashoxida71@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17915510>

Annotatsiya. Ushbu bobda Ibn Sino hayoti, yashagan davr muhiti, ma'naviy merosi, bizgacha saqlanib kelinayotgan asarlari to'g'risida yaxlit ma'lumot berilgan. Mutafakkir yashagan hududlar muhitining o'ziga xos ijtimoiy va madaniy xususiyatlari va uning ilmiy merosi batafsil bayon etilgan. Maqolada Ibn Sinoning insoniy qadriyatlar, ma'naviy kamolot, aql va ma'rifatga urg'u beruvchi falsafiy qarashlari yoritilgan. Shuningdek, uning gumanistik g'oyalari Sharq falsafasi va zamonaviy tafakkurga qo'shgan hissasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ibn Sino, axloq, "potensiya" tushunchasi, inson, ma'rifat, ta'lim, jamiyat rivoji, O'rta asr falsafasi.

Аннотация. В этой главе дается целостное представление о жизни Ибн Сины, об окружающей среде того времени, в котором он жил, о его духовном наследии, о его трудах, которые сохранились до нас. Подробно описаны специфические социально-культурные особенности среды территорий, в которых жил мыслитель, и его научное наследие. В статье освещаются философские взгляды Ибн Сины на человеческие ценности, духовное совершенство, разум и просвещение. Также его гуманистические идеи рассматриваются как вклад в восточную философию и современную мысль.

Ключевые слова: Ибн Сина, этика, понятие "потенциал", человек, просвещение, образование, развитие общества, средневековая философия.

Anotation. This chapter provides a holistic account of the life of Ibn Sina, the environment of the time in which he lived, his spiritual heritage, his works that have been preserved to us. The specific social and cultural characteristics of the environment of the regions in which the Thinker lived and his scientific heritage are detailed. The article covers Ibn Sina's emphasis on human values, spiritual perfection, reason and enlightenment; the philosophical views he gives. Like shuning, his humanistic ideas are considered his contribution to Eastern philosophy and modern thought.

Keywords: Ibn Sina, ethics, the concept of "potentiation", man, enlightenment, education, development of society, medieval philosophy.

Ensiklopedist olim, mashhur faylasuf va zukkota'b ijodkor Abu Ali ibn Sino o'z zamonasidayoq betakror iste'dod sohibi sifatida nafaqat Sharq olamida mashhur, balki butun olam ahliga tanilgan edi. Uning aqli va sohir qalami tuhfa etgan benazir va bezavol asarlar asrlar osha ezgu maqsadlarda xizmat qilib kelmoqda. Shu bois Buxoroyi sharifning bu mashhur va mag'rur farzandining nomi shuhrati hamma makon va zamonlarda bir xilda hurmat va ehtirom ila tilga olinib kelinmoqda. Abu Ali ibn Sino dunyoda "Sharaful Mulk", "Shayxur Rais" (hakimlar sarvari) va hujjat al-Haqq (Haqiqatning isboti) nomlari bilan tanilgan allomadir. Ibn Sinoning qomusiy olim bo'lib yetishida Abu Nasr Forobiy ma'naviy merosining o'rni kattadir. O'rta Osiyoning bu ikki allomasi mashhur faylasuf va qomusiy olim sifatida ham mashhurdirlar.

Dekabr, 2025-Yil

Al-Forobiy qadimgi yunon faylasuflari Suqrot, Aflotun, Arastu, Evklid, Ptolomey, Parfiriy asarlarini o'qigan, ular talimotlarini rivojlantirgan, hatto Arastuning "Metafizika", "Etika", "Ritorika", "Sofistika" asarlarini qiyin joylarini tushuntirib sharhlar yozgan.

Mutafakkir falsafiy qarashlarining markazida inson muammosining alohida e'tirof etilishi "inson barcha narsalarning o'lchovidir", degan fikrni to'la tasdiqlaydi. Insonning barkamolligi, kamolot yo'li doimo olimlar va bugungi kunda ham tadqiqotchilar tomonidan tadqiq qilib kelinayotganligi ko'rsatib o'tilgan.

Sharq manbalarida olim ko'pincha "Shayx" yoki "Shayx ar-Rais" unvoni bilan e'zozlanadi. Donishmandlar, allomalar sardori ma'nosiga ega, xalqning mehr-muhabbatini ifodalagan bu nom Sharq G'arbning olimga bo'lgan ehtiromi belgisidir.

Ibn Sinoning asl ismi Husayn, to'la ismi "Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh al-Hasan ibn Ali ibn Sino"¹dir. Abu Ali ibn Sino milodiy 980 yil 16 avgust kuni Buxoroga yaqin Afshona qishlog'ida (Buxoro viloyatining Peshku tumani) dunyoga keladi. Uning oilasi 985 yili Buxoroga ko'chib keladi. Otasi Abdulloh o'z davrining savodxon kishisi bo'lgan va farzandlariga yaxshi ta'lim berishga intilgan".

Ibn Sinoning onasi haqida bugungi kunga qadar deyarli aniq ma'lumotlar yo'q, faqatgina tarixchi Yu.Boyxokinning qo'lyozmasidan Afshona qishlog'ida tug'ilganligi va ismi Sitora bo'lganligini bilish mumkin.

Zamondoshlari Husayn ibn Sinoni bir qancha faxrli nomlarni berishgan. Jumladan uni "Donishmandlar sardori, allomalar boshlig'i" ("Shayx ar-Rais"), "Saltanat sharafi va iftixori" ("Sharaf al-Muluk"), "Rostlik dalili, obro'si" ("Hujjat al-haq"), "Islom obro'si" ("Hujjat al-Islom") Islom dalili, "Donishmandlar vaziri" ("Hakim al-vazir"), "Buyuk tabib" ("Hakimi Buzurg") deb ataganlar.

"Men mantiqni, tabiiy va matematika fanlarini mukammal o'rgangach, ilohiyotga murojaat qildim va "Metafizika"² ni o'qib chiqdim. Biroq men bu asarning ma'nosini tushuna olmadim va bu kitobni yozganning maqsadi mendan maxfiy edi. Men "Metafizika"ni 40 marta qayta o'qidim, uni yodladim ham, biroq hamon bu kitobning maqsadini tushuna olmadim. Mayuslanib o'zimga o'zim aytar edim: "Bu shunday kitobki, uni tushunishning yo'li yo'qdir". Kunlardan bir kuni namozgar payti men bozorda, muqovachilar qatorida bo'ldim, kitobfurushlardan biri bir kitobni qo'lida ushlab, uni maqtar edi va menga uzatdi. Men esa "Bu fandan foyda yo'q" deb uning talabini rad etar edim. U esa "Bu kitobni sotib ol, juda narxi arzon, uch dirhamga sotaman, kitob egasi pulga juda muhtoj"³, deb yolvorar edi. Men bu kitobni sotib oldim, u Abu Nasr Forobiyning "Metafizika" maqsadi haqidagi asari ekan. Uyimga qaytib, tezlik bilan uni mutolaa qila boshladim, "Metafizika"ni yoddan bilganim uchun uning maqsadi menga ayon bo'lib qoldi. Bu holdan juda xursand bo'lib, ertasi kuni juda ko'p mollarimni kambag'allarga inom etdim".

Ibn Sinoning butun hayoti ilm bilan, kitob mutoala qilish bilan o'tdi. Hayoti davomida insonni barkamolligi va uning salomatligi borasidagi muammolarga bosh qotirdi va ularga yechim izladi. Mutafakkirning o'zi ham sog'lom bo'lishning birinchi yo'li bu jismoniy jihatdan chiniqish ekanligini anglab yetdi va boshqalarga doimo jismoniy chiniqib borishni maslahat berdi.

Dekabr, 2025-Yil

“Manbalarning guvohlik berishicha, Ibn Sino juda ham jismoniy jihatdan baqavat bo‘lganligi qayd etilida”.

Vazirlik Ibn Sinoning ko‘p vaqtini olgan bo‘lsa-da, u to‘xtovsiz ishlar va nihoyatda tez yozar edi. Ibn Sino bir o‘qigan kitobidagi ilmlarni hech qachon yodidan chiqarmas edi. Shuning uchun u kuchli xotiraga ega bo‘lgani uchun hadeb o‘qigan kitoblari va manbalarga murojaat qilavermas, barcha o‘qiganlarini yodida saqlay olar edi. Kechalari uxlamay o‘zining ilmiy qarashlarini bayon etar, shogirdlari, olimlar bilan suhbatlar, bahslar o‘tkazar edi”.

Ibn Sino butun umrini olam sirlarini bilishga, insonni hayotdan qiynalmasdan baxtli bo‘lib yashashga bag‘ishladi va shu yo‘lda mehnat qildi, asarlar yozdi. Umrini oxirlarida Isfaxon, Ray, Hamodan shaharlari orasida sarson - sargardonlikda 1037 yil 18 iyunda, ya’ni 57 yoshida kulunj kasalligidan vafot etadi. O‘sha yerda dafn etilgan va uning qabri hozirgacha saqlangan. Ibn Sino haqida uning hayoti haqida Juzjoniy tomonidan qoldirilgan ma’lumot bizgacha saqlanib qolgan.

Abu Ali ibn Sino fanning barcha sohaları bilan shug‘ullandi va qo‘lga kiritgan ilmlarini asarlarida yozib qoldirdi”. Turli yozma manbalarda uning 450 dan ortiq asar yozganligi eslatiladi.

Ammo bu asarlardan bizning zamonamizgacha 238 ta asari yetib kelgan xolos. Bu asarlar jahonning turli kutubxonalarida saqlanmoqda. Jumladan, Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida uning 70 nomdan ziyod asari va uning asarlariga yozilgan sharhlar saqlanmoqda”.

Inson masalasi Ibn Sino ma’naviy merosining asosiy bosh mavzusi bo‘lib barcha asarlarida biz uni tahlilini, insonga bo‘lgan e’tiborni ko‘rishimiz mumkin. Insonning doimo ma’nan yetukligi uning salomatligiga borib taqalishini bilgan mutafakkir bu sohaga ham alohida e’tibor qaratadi va o‘zining buyuk “Tib qonunlari” asarini yozadi. Buyuk yunon faylasufi Suqrot aytganidek “Sog‘lik hamma narsa emas, lekin sog‘liksiz hamma narsa-hech narsa” deb sog‘lik-salomatlikka katta e’tibor qaratgan. Ibn Sino ma’naviy merosidagi eng katta asari “Tib qonunlari” dir. Ushbu asar 5 ta katta kitobdan iborat.

Abu Ali Ibn Sino barcha asarlari va qarashlarida bevosita inson masalasi, kamoloti masalasi va uning komillikka erishish borasidagi fikr mulohazalar yuqorida keltirilgan tariqatda o‘z aksini topgan.

Ibn Sinoning musiqa nazariyasi bo‘yicha ham, fanning ilmiy terminologiyasi bo‘yicha ham katta xizmatlari bor. Uning asarlarida tabiatshunoslikning turli masalalarini o‘z ichiga oluvchi tabiat falsafasiga katta e’tibor berildi. Olim o‘zining “Donishnoma” kitobida hamda Abu Rayhon Beruniy bilan bo‘lgan savol-javoblarida ko‘pgina boshqa masalalar bilan birgalikda tabiat va tabiiy jismlar o‘zaro aloqadorligiga ham batafsil to‘xtab o‘tgan. Ibn Sino ta’biricha, jismlarning bir-biriga ta’siri va bu ta’sirning harakteri ularning ichki tabiatiga, “potensiyasiga” bog‘liq bo‘lar ekan. Bu yerda “potensiya” tushunchasi I.Nyuton qonunlarida uchraydigan “kuch” tushunchasiga mos keladi hamda u aktiv yoki passiv formalarda ifodalanishi mumkin.

Ammo Ibn Sinoning tabiatshunoslikdagi rolini bu va shunga o‘xshash ba’zi kamchiliklari aniqlamaydi. Bunday kamchilik va qusurlar o‘sha davr taqozosi bilan yuzaga kelgan, qolaversa, o‘sha davr sharoitida ularning bo‘lishi muqarrar edi. Ko‘pgina olim ilmiy merosini tadqiq etuvchi mutaxassislarning yakdillik bilan baholashlaricha, Ibn Sinoning tabiatshunos olim sifatidagi faoliyati uning materialistik tendensiyaga xayrixoh ekanligini isbotlaydi.

Dekabr, 2025-Yil

Ibn Sinoning ko'pgina hodisalarning fizik mohiyatini aniqlab berish borasidagi harakatlari uning katta xizmatlaridan biridir. Jismlar o'rtasidagi aloqadorlik va o'zaro ta'sir to'g'risidagi g'oyaning olim tomonidan oldinga surilishi ilmiy tadqiqot doirasidan astrologiyani quvg'in qilishga imkoniyat yaratib berdi. Lekin astrologiya bilan bir qatorda alximiyaga ham qaqshatqich zarba bermay turib, tabiatshunoslik ravnaqiga erishish aslo mumkin emas edi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Husayn ibn Sino hayotligidayoq afsonalarga sabab bo'lgan yuksaiste'dod egasi bo'lgan. Uning beqiyos aqlidroki, donishmandligi, juda ko'p yo'nalishdagi bilimlar majmuasini bilganligi. Xalqlar o'zlarining ezgu orzuumidlarining ro'yobga chiqishini Husayn ibn Sino nomi bilan bog'laganlar. Asirlar o'taveradi lekin Ibn Sinodek buyuk daholarning nomlari zarhal harflar bilan tarix zarvaraqlarida abadiy muhrlanib qoladi.

Adabiyotlar:

1. Абдувалиев А.А. Ар-Розий ва Ибн Сино тиббий таълимотининг замонавий артрология учун аҳамияти. Т.: -2007. –Б. 24-25.;
2. 2.Абу Али Ибн Сино. Шеърлар ва тиббий дoston. Т., 1981. –Б.15.
3. 3.Абдувалиев А.А. Ар-Розий ва Ибн Сино тиббий таълимотининг замонавий артрология учун аҳамияти. Т.: -2007. –Б. 25.
4. 4.Семёнов А.А. Ибн Сина (Авиценна). Таджик-госиздат, 1953, с. 33.
5. 5.Абдувалиев А.А. Ар-Розий ва Ибн Сино тиббий таълимотининг замонавий артрология учун аҳамияти. Т.: -2007. –Б. 89.
6. 6.Мирзаев С. Ибн Синонинг Шаркшunoslik институтида мавжуд асарлари, Библиография, Тошкент, 1955. –Б. 58.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH